

MAKALAH

Timbulnya Inspirasi dan Indikasi Sumber Peluang

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S. Ag. MM

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Disusun Oleh:

Kelompok 7

Sisi Aquirera (11812077)

Muhammad Khaliq Zaini (11812078)

Nur 'Aini (11812079)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah. Swt yang mana telah memberikan kami kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan mata kuliah Pendidikan Karakter yang berjudul “*Timbulnya Inspirasi dan Indikasi Sumber Peluang.*” Dapat selesai seperti waktu yang telah kami rencanakan. Tersusunnya makalah ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara materi dan moril, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tak ada gading yang tak retak kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah-makalah selanjutnya.

Pontianak, Januari 2022

Penulis

Kelompok 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Inspirasi.....	3
B. Sebab Timbulnya Inspirasi.....	4
C. Pengertian Peluang.....	5
D. Indikasi Sumber Peluang.....	7
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak orang yang sukses menjadi wirausahawan dengan menciptakan bisnis yang baru dan baru lagi, tetapi ada orang yang sulit menemukan peluang bisnisnya hingga membutuhkan waktu yang lama untuk memulai sebuah bisnis. Ternyata hal itu tergantung bagaimana cara ia menemukan inspirasi. Inspirasi itu ada di sekitar Anda dan datang atau tidak bergantung pada cara orang memandang sebuah kejadian yang dihubungkan dengan apa yang ada dalam benak dan pikirannya. Untuk itu, bias disebutkan bahwa inspirasi itu muncul di saat terjadi konektivitas antara pengetahuan, memori, latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan cara pandangnya dalam menyelesaikan sebuah masalah, kejadian, atau kesulitan yang ia hadapi dimana masalah tersebut belum terselesaikan hingga kini.

Menyelesaikan masalah untuk mendapatkan inspirasi bisa berujung pada sebuah inovasi dan kreativitasnya. Berikut ini beberapa sumber yang dapat memunculkan inspirasi : Faktor Internal, yang ada dalam diri orang sebagai subjek untuk menemukan inspirasi: Pengetahuan yang ia miliki. Pengalaman dari individu itu sendiri. Pengalaman saat ini ketika melihat orang lain menyelesaikan masalah. Intuisi yang merupakan pemikiran yang tercetus dari individu itu sendiri. Faktor Eksternal, yang dihadapi seseorang yang menjadi objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis: Masalah yang ia hadapi dan belum terpecahkan serta terus menerus muncul menggangukannya. Kesulitan yang ia hadapi sehari-hari. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik bagi dirinya atau orang lain. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Inspirasi berasal dari kata *inspiration* dalam bahasa Inggris yang artinya ilham, sedangkan ide berasal dari kata *idea* dalam bahasa Inggris yang artinya gagasan atau pemikiran yang baik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa inspirasi muncul dari berbagai gagasan pemikiran yang baik dalam memecahkan masalah. Ilham itu

berasal dari faktor internal, yaitu pengetahuan dan faktor eksternal, yaitu pengalaman yang dilihat/dialami. Dari kedua sumber itu akan tercipta gagasan, yaitu ide untuk memecahkan masalah. Munculnya inspirasi adalah sebuah proses filterisasi atau pemilihan dari berbagai banyak idedan gagasan yang berujung pada sebuah kristalisasi dari ide yang baik. Namun, bila ide ataugagasan itu mempunyai nilai jual tinggi akan dihasilkan sebuah inspirasi yang akan berubah menjadi peluang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Insprasi?
2. Apa sebab timbulnya Inspirasi?
3. Apa yang dimaksud dengan Peluang?
4. Apa saja sumber peluang?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian Inspirasi
2. Untuk mengetahui timbulnya Inspirasi
3. Untuk mengetahui arti Peluang
4. Untuk mengetahui apa saja sumber peluang

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Inspirasi

Istilah Inspiratif digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang sifatnya dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan atau mengorbankan semangat untuk melakukan sesuatu yang positif. Kata inspiratif bisa juga diartikan sebagai suatu hal yang bisa memberikan pengaruh berupa semangat untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang menciptakan hal-hal yang positif atau bisa saja dapat menciptakan sesuatu yang bisa menarik seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Kata inspirasi adalah suatu proses yang akan mendorong pikiran untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menciptakan sesuatu yang kreatif atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Dimana inspirasi ini harus di miliki oleh seorang kewirausahawan, seorang kewirausahaan harus mampu menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru untuk dapat memotivasi orang, melakukan suatu hal yang dapat membuat mereka mencapai tujuan pembelajaran..

B. Timbulnya Inspirasi

Timbulnya inspirasi adalah sebuah proses pemilihan dari banyaknya ide atau gagasan yang ada. Bila ide atau gagasan itu bernilai jual tinggi, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi yang akan menciptakan peluang.

Ada beberapa hal yang bisa merangsang dan memunculkan inspirasi bagi seseorang, antara lain:

1. Santai
2. Cari tempat yang tepat
3. Jelajahi Pikiran Anda (Berimajinasi)
4. Banyak Belajar
5. Berbicara dengan Diri Sendiri
6. Berkomunikasi atau Bersosialisai
7. Mencatat
8. Berdoa
9. Biarkan Datang Sendiri (Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, kita sendiri yang bakal pusing dan stress.)
10. Improvisasi (gambaran ide dan inspirasi itu anda kembangkan terus hingga tidak bisa lagi dikembangkan).

Ide usaha atau ide bisnis itu dari inspirasi. Inspirasi itu dari masalah yang datang terus menerus dan bertubi-tubi. Dimana orang biasa tidak mampu memecahkannya. Berbeda dengan orang biasa, seorang smart and good entrepreneur mampu melihat peluang yang ada dari masalah tersebut untuk bisnisnya.

C. Pengertian Peluang

Short, dkk., (2010:55) dalam Fachrurazi (2021: 99) mendefinisikan ‘peluang’ (opportunity) sebagai “*an idea or dream that discovered or created by an entrepreneurial entity and that is revealed through analysis over time to be potentially lucrative*”. Dari pengertian tersebut, terdapat tiga hal mendasar. Pertama, peluang berasal dari ide atau mimpi. Kedua, peluang ditemukan atau diciptakan. Ketiga, peluang diperoleh melalui analisis dari waktu ke waktu untuk menjadi ide atau mimpi yang berpotensi menguntungkan. Artinya, seorang wirausaha tidak menunggu diberikan peluang, tetapi dirinyalah yang menjadi sumber peluang. Selain itu, suatu ide atau mimpi belum dapat disebut peluang, kecuali telah dianalisis dengan matang untuk menjadi potensi yang menguntungkan. Karenanya, dibutuhkan usaha terus-menerus dari seorang wirausaha untuk memikirkan ide-ide pengembangan bisnis. Suatu peluang bisnis dapat diciptakan lagi walaupun bisnis yang sedang dijalankan telah memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Suatu peluang bisnis adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan.

D. Sumber Peluang

Sumber Peluang Jika peluang itu berasal dari kesempatan yang terjadi, maka dari manakah sumber peluang itu? Menurut Hendro (2011:135), peluang itu bersumber dari:

1. Diri sendiri

Peluang yang paling besar kesuksesannya itu bersumber dari diri kita sendiri.

Contohnya:

a. Hobi.

Usaha yang berawal dari sebuah hobi akan membuat seseorang sukses menjadi entrepreneur dan terbukti semakin berkembang

b. Keahlian

Keahlian seseorang dalam mengelola usaha akan mendorong kesuksesan usahanya. Memulai sebuah usaha dengan keahlian yang dimiliki pada suatu bidang dan kemudian temukan inspirasi dan peluang bisnisnya.

c. Peluang

dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan Pengetahuan dan latar belakang pendidikan juga merupakan sumber dan awal untuk menemukan sebuah peluang. Hal ini dikarenakan dari latar belakang pendidikan dapat diketahui, dipelajari, dan dipahami bidang yang akan ditekuni.

2. Lingkungan Banyak inspirasi dan peluang usaha yang timbul dari lingkungan sekitar, misalnya:

- a. Usaha orang tua, kita pasti sering mendengar di dalam diskusinya orang tua menceritakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Bila digabungkan dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan dan keahlian, hal itu bisa mendatangkan inspirasi usaha
- b. Lingkungan rumah, seperti tetangga, pergaulan, teman main, dan lain-lain.
- c. Kebiasaan dalam rangka menuju perjalanan ke kampus, lingkungan kampus, teman kampus dan lain-lain.
- d. Saat berkunjung ke cafe, atau dimanapun tempat yang dikunjungi akan mendatangkan inspirasi dan peluang usaha.

3. Perubahan yang Terjadi Perubahan yang terjadi pada lingkungan merupakan peluang besar untuk sebuah usaha.

Contohnya:

- a. Perubahan global: Misalnya perubahan kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika (US \$) mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada barang impor sementara barang lokal mengalami penurunan harga jual. Hal ini membuka peluang bagi para produsen lokal untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat.
- b. Perubahan lingkungan: Misalnya, pembangunan perumahan yang baru di sekitar kompleks mengakibatkan perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan tingkat permintaan kebutuhan keluarga. Sehingga peluang yang mungkin akan timbul adalah bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk seperti: laundry atau jasa pencucian baju, mini market, transportasi dan lain-lain.

- c. Perubahan peraturan pemerintah juga akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya dan peluang bagi yang mampu membacanya dan mendapatkan manfaatnya.
- d. Perubahan musim.
- e. Perubahan gaya hidup.
- f. Perubahan tingkat kebutuhan tentang, pola hidup yang lebih sehat
- g. Perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi (berat), hal ini dapat membuka peluang untuk memberikan sebuah layanan hiburan bagi pekerja tersebut.
- h. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi seperti kemajuan teknologi mobile phone dan internet.
- i. Perubahan tingkat pertumbuhan pemilik kendaraan akan memunculkan peluang penjualan sparepart, asuransi, aksesoris bengkel dan lain-lain.

4. Konsumen

Suara konsumen itu penting karena sering menciptakan gagasan baru dalam memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan mendirikan usaha baru. Masukan-masukan dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti: keluhan-keluhan dari konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, angan - angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

5. Gagasan Orang Lain

Seperti halnya suara dari konsumen, gagasan dari orang lain (keluhan - keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan oleh teman), dapat memberi ide yang membuka peluang dalam membuat suatu bisnis.

6. Informasi yang diperoleh

Terkadang kita mendapatkan informasi baru ketika kita berjumpa dengan orang lain. Bagi orang yang mendengarnya, informasi baru itu bisa berguna untuk dijadikan sebagai peluang bisnis karena informasi tersebut memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki. Namun bagi orang-orang tertentu informasi baru itu tidak bermanfaat karena informasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan dan

pengalaman yang mereka miliki. Hal ini yang bisa membedakan mengapa ada orang yang merasa tidak memiliki peluang dibanding orang yang memiliki peluang.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah Inspiratif digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang sifatnya dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan atau mengorbankan semangat untuk melakukan sesuatu yang positif. Kata inspiratif bisa juga diartikan sebagai suatu hal yang bisa memberikan pengaruh berupa semangat untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang menciptakan hal-hal yang positif atau bisa saja dapat menciptakan sesuatu yang bisa menarik seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Short, dkk., (2010:55) mendefinisikan 'peluang' (opportunity) sebagai "an idea or dream that discovered or created by an entrepreneurial entity and that is revealed through analysis over time to be potentially lucrative". Dari pengertian tersebut, terdapat tiga hal mendasar. Pertama, peluang berasal dari ide atau mimpi. Kedua, peluang ditemukan atau diciptakan. Ketiga, peluang diperoleh melalui analisis dari waktu ke waktu untuk menjadi ide atau mimpi yang berpotensi menguntungkan.

Ada beberapa hal yang bisa merangsang dan memunculkan inspirasi bagi seseorang, antara lain: Santai, Cari tempat yang tepat, Jelajahi Pikiran Anda (Berimajinasi), Banyak Belajar, Berbicara dengan Diri Sendiri, Berkomunikasi atau Bersosialisai, Mencatat, Berdoa, Biarkan Datang Sendiri (Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, kita sendiri yang bakal pusing dan stress.) Improvisasi (gambaran ide dan inspirasi itu anda kembangkan terus hingga tidak bisa lagi dikembangkan).

B. Saran

Demikian makalah yang kami buat, mudah-mudahan apa yang kami paparkan bisa menjadi tambahan, pengetahuan bagi kita semua untuk lebih mengenal dunia kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Kobandaka, Firmansah. 2018. *Pendidikan Inspirasi*. Jurnal Institut Agama Islam Amai Gorontalo. Gorontalo

Fachrurazi, Ita Nurcholifah. 2021. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. IAIN Pontianak. Pontianak

<https://www.coursehero.com/file/49632929/Teori-Inspirasi-dan-Peluang-Bisnisdocx/> diakses tanggal 13 Januari 2022 pukul 13.21 WIB